

ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО АСПЕКТА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Негматова Навруза Нодировна

Самаркандский государственный университет имени

Шарафа Рашидова, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8328843>

Аннотация. В статье рассматривается одно из важнейших направлений изучения лингводидактики, составляющее научную основу методики обучения русского языка как иностранного. Предлагается дифференцированный подход к традиционным понятиям: учет родного языка, использование сопоставительного метода, типы интерференции.

Ключевые слова. Лингводидактика, русский язык как иностранный, методика обучения, речевая деятельность.

Изучение иностранного языка и овладение речевой деятельностью на неродном языке — многосторонний и сложный процесс, который может протекать в самых разных условиях и с разными целями: индивидуально или в группе, самостоятельно или под руководством преподавателя в среде изучаемого языка или вне ее, интенсивно, в ограниченное время или постепенно и длительно, для поверхностного бытового общения и туризма или для научно-производственной деятельности в рамках приобретаемой специальности, для чтения художественной литературы и перевода или для широкой коммуникации, путем спонтанного имитативного усвоения отдельных единиц и конструкций в повседневном общении или с сознательной опорой на языковую систему и т.д. В зависимости от условий и целей обучения меняются и методы овладения иностранным языком со стороны учащегося, и методы обучения со стороны учителя. Поэтому методика преподавания иностранного языка может исследоваться с разных сторон: и в дидактическом аспекте (поэтапная организация обучения), и в психолого-педагогическом (формирование умений и навыков с учетом особенностей личности обучаемого и его способностей к обучению), и в медикологопедическом, сурдопедагогическом (в случае речевых и слуховых патологий у обучаемого), и в учебно-педагогическом (формы обучения, создание системы упражнений, типы учебников и учебных пособий), и в прикладном (использование обучаемых технологий и технических средств), и в лингводидактическом (с учетом языковых систем родного и изучаемого языков). Конечно, все эти аспекты переплетаются в ходе учебного процесса (и этим обусловлена сложность и ответственность преподавателя), но в научно-исследовательской практике они могут выделяться как отдельные объекты изучения.

Лингводидактическое направление исследования ситуации языковых контактов в процессе группового (в студенческой группе) и курсового (систематического в течение длительного времени) изучения русского языка как иностранного под руководством преподавателя в русскоязычной среде являлось предметом очень многих научно-методических работ, от статей до диссертаций. Считается, что понятие лингводидактики ввел в обиход в конце 60-х — начале 70-х годов XX века академик

Н.М. Шанский, толкуя это понятие как лингвистическое описание языка в учебных целях.

Обратимся к трудам основоположников методики преподавания живых иностранных языков в широкой (прежде всего школьной) аудитории. Л.В. Щерба противопоставлял эмпирическому обучению иностранному языку «методом гувернантки» путем искусственного погружения в среду изучаемого языка научную методику, основанную на учете системных связей родного и изучаемого языков. Аналогичные мысли находим и у С.И. Бернштейна, который на примере обучения произношению показывал преимущества системного артикуляционноакустического метода перед «непосредственно-имитативным».

Лингвистический аспект методики и методики Л.В. Щерба связывал с теоретической лингвистикой, утверждая, что «методист-языковед», занимающийся преподаванием иностранного языка, «не только должен хорошо знать тот язык, которому обучает, но, кроме того, быть лингвистом-теоретиком в полном смысле этого слова». Составители хрестоматии методических трудов Л.В. Щербы в качестве особой его заслуги отмечали то, «что он показал, как привлечь законы общего языкознания для обоснования методики преподавания иностранных языков». В этом направлении развивалась методика обучения русскому языку как иностранному (в частности, практической фонетике русского языка) в трудах классиков отечественной методики: Е.Д. Поливанова, С.И. Бернштейна, А.А. Реформатского. Не случайно, как подчеркивал Л.В. Щерба, первыми и лучшими методистами в практике преподавания иностранных языков в странах Европы на грани XIX—XX веков были ведущие языковеды-теоретики того времени: Г. Суит, О. Есперсен, В. Физтор, Ф. Брюно и др., а в России — И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.И. Томсон и сам Л.В. Щерба, писавший о себе, что он, «вероятно, первый из русских лингвистов, которого жизнь натолкнула на занятия, между прочим, и методикой преподавания языков». Впрочем, он продолжает в этом отношении традиции своего учителя, профессора Бодуэна де Куртенэ, который «всячески поощрял у своих учеников занятия тем или другим видом приложения своей науки к практике... насаждал интерес к живому языку и к практической фонетике, что и является одной из характерных черт его школы». Не случайно и то, что все эти лингвисты были прекрасными фонетистами и в своей лингвистической деятельности, и в преподавательской практике, так как с «перемещением центра тяжести лингвистических штудий с мертвых языков на живые, связано повышение интереса к произносительной стороне языка».

Классики методики преподавания иностранных языков, особенно русского языка как иностранного (в том числе и русского произношения), в качестве основного лингводидактического принципа называли учет родного языка учащегося при обучении его иностранному, что связывает лингводидактику с теорией языковых контактов, порождающих явление интерференции на всех языковых уровнях, включая в первую очередь фонетический, который, в силу своей материальной природы и автоматизированности у носителя языка, особенно чувствителен к иноязычному влиянию. Методами изучения интерференции являются прежде всего наблюдение за устной и письменной речью учащихся и сбор «отрицательного языкового материала» (так Л.В. Щерба называл реальные ошибки, нарушения языковых норм, постоянным

исправлениям которых он придавал «большое значение для усвоения правильной нормальной речи») и эксперимент на основе создания специальных программ исследования и подтверждения фактов «иностранного акцента» с возможным применением инструментальных и статистических методов. Интерпретация акцентных ошибок, выявление причин их возникновения и путей предупреждения и преодоления осуществляется в ходе сопоставительно-типологического изучения систем языков, находящихся в контакте (в речи иноязычного учащегося), в ходе которого и прогнозируется интерференция. Сравнение прогнозируемой интерференции и реального акцента позволяет выявить степень функциональной силы того или иного расхождения языковых систем и разграничить межъязыковую интерференцию (порожденную различиями родного и изучаемого языков учащегося) и внутриязыковую интерференцию (отражающую системные связи изучаемого языка, их взаимовлияние в речи). Наблюдение над речью иностранных учащихся на разных этапах обучения нередко показывает, что ошибки, вызванные влиянием родного языка (межъязыковой интерференцией), преодолеваются быстрее, чем трудности, порождаемые системой изучаемого (в частности, русского) языка; такие ошибки оказываются интернациональными, свойственными учащимся с различными родными языками. Соответственно при построении системы упражнений в учебниках потенциальные явления внутриязыковой интерференции должны входить в учебный языковой материал на всех этапах обучения, тогда как удельный вес фактов межъязыковой интерференции, по-видимому, выше на начальном этапе обучения.

Понятие родного языка учащегося, однако, требует конкретизации. Обычно имеют в виду государственный язык той страны, откуда приехал студент. Но языковая ситуация в мире очень сложная. Одни языки распространены в нескольких региональных вариантах, различающихся и в силу территориальной разобщенности, и под влиянием местных языков или наречий.

Ряд вопросов возникает и при использовании сопоставительного метода исследования. Обращаясь к звуковому ярусу языка, А.А. Реформатский считал сопоставительную фонетику основой методики преподавания и признавал лишь двустороннее сопоставление родного языка с данным чужим, поскольку в каждой паре сопоставляемых языков выявляются свои трудности, вытекающие из-за несходства языковых систем. При этом основой сопоставления А.А. Реформатский считал «фонологическую модель языка»: инвентарь фонем «как расчлененное целое взаимопротивопоставленных и взаимосвязанных единиц с учетом различительных и неразличительных признаков», комбинаторные и позиционные изменения фонем, результаты варьирования фонем в слабых позициях с учетом их возможной нейтрализации и т.п. . Особенно ценна здесь идея системности сопоставительных исследований в противоположность сравнению отдельных единиц «по номерам в порядке трудности» или с точки зрения сходства/несходства, поскольку кажущееся на первый взгляд сходство чаще всего мнимое из-за идиоматичности систем. Однако системность фонологической модели языка целесообразно дополнять описанием системной организации артикуляционной базы, ибо именно здесь сосредоточены специфические характеристики звукового строя языка даже при наличии параллелей в фонологической системе. На конкретных примерах С.И. Бернштейн показывал, что

«артикуляционная база служит орудием, облегчающим и ускоряющим процесс обучения. Произносительные навыки усваиваются не методом «полной индукции» от отдельных звуков, а как общий принцип произносительного поведения». Кроме того, двустороннего сопоставления данной пары родного и изучаемого языков явно недостаточно для выявления характерных особенностей языковых систем. «Понятие артикуляционной базы, — считал С.И. Бернштейн, — может быть выведено только на почве сравнения артикуляторных навыков разных языков. С точки зрения методики преподавания характеристика артикуляционной базы того или иного языка будет варьировать в зависимости от объекта сравнения». Как подчеркивали многие лингвисты (Л.В. Щерба, С.И. Бернштейн, Л.Р. Зиндер и др.), именно многосторонние сопоставительные исследования ведут к установлению лингвистической типологии — самой глубокой и достоверной основы для изучения языковой интерференции. Наконец, совершенно очевидно, что при обучении языку необходимо опираться на его современное состояние, используя новейшие данные теоретических и экспериментально-лингвистических исследований, поскольку язык постоянно изменяется. Так, для современного русского языка характерно заметное изменение орфоэпических норм в течение XX века, что не могло не влиять и на состояние фонологической системы. Эти изменения должны найти свое место в учебной литературе, в педагогической и исследовательской практике, чтобы поставить методику обучения русскому произношению на научно-лингвистическую основу.

Итак, на заре развития методики преподавания живых иностранных языков Л.В. Щерба видел в современной ему методике (как отделе частной дидактики) не столько сформировавшуюся науку, сколько «практическую, иначе техническую дисциплину», которая может приобрести черты научности только на пути сближения ее с лингвистикой: «Чем дальше мы будем отходить от грубой, элементарной эмпирии... и чем больше мы будем применять данные теоретических дисциплин, сюда относящихся, тем научнее будет наша техническая дисциплина».

Таким образом, лингводидактический аспект методических исследований должен базироваться на научно-лингвистических основаниях сопоставительной типологии родного и изучаемого языка в современном его состоянии, включать исследование взаимодействия языкового субстрата (в точном его определении) с языковой системой и разными видами речевой деятельности на изучаемом языке и преследовать цель прогнозировать межъязыковую и внутриязыковую интерференцию и предупреждать иностранный акцент на всех этапах обучения языку.

References:

1. Бернштейн С.И. Вопросы обучения произношению (применительно к преподаванию русского языка иностранцам) // Вопросы фонетики и обучения произношению / Под ред. А.А. Леонтьева, Н.И. Самуйловой. — М.: Изд-во МГУ, 1975.
2. Вербицкая Л.А. Русская орфоэпия. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.
3. Логинова И.М. Описание фонетики русского языка как иностранного (вокализм и ударение). — М.: Изд-во РУДН, 1992.
4. Реформатский А.А. Фонология на службе обучения произношению неродного языка //

6. А.А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии. — М.: Наука, 1970.
7. Щерба Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики. — М.: Academia, 2002.
8. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. — Л.: Наука, 1974.

INNOVATIVE
ACADEMY